

**ОБЗОР И АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФАТИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СМАЗЫВАЮЩИХ
ЭМУЛЬСИОННО-ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ**

Уринов Собир Насиллоевич

Доктор философии по техническим наукам, доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Адизов Бобиржон Замирович

Доктор технических наук, профессор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Аннотация: В статье приведены обзор стабилизаторов и смазывающих реагентов, добавляемых в буровые растворы, используемые при бурении скважин в условиях продуктивных горизонтов на территории Республики Узбекистан. Также отражены результаты теоретического изучения свойств фосфатидных концентратов в качестве потенциальных смазывающих добавок к глинистым буровым растворам. На основе выявленных результатов аналитического исследования даны рекомендации по повышению технологической эффективности применяемых буровых растворов и химических добавок к ним.

Ключевые слова: скважина, бурение, буровой раствор, фосфолипид, лецитин, госсипол, компоновка низа буровой колонны (КНБК), смазка, плотность, вязкость, термостойкость.

Известно, что для смазки КНБК в состав применяемого бурового раствора необходимо добавить так называемые лубриканты, т.е. смазывающий реагент. Традиционно смазывающий реагент в основном должен в себе содержать вещества, способствующие снижению адгезии.

В настоящее время в мировой и отечественной практике в качестве добавки к буровым растворам используются несколько десятка наименований смазочных реагентов, которых получают на основе синтетических и натуральных веществ, в частности на основе кремнийорганика, жирных кислот, растительных масел и т.д. Мировой опыт показывает, что при бурении скважин разнообразие добавляемых в буровой раствор смазывающих реагентов ограничена наличием в них в основном графита, омыленного таллового пека и СМАД. Статистика показывает, что использование смазывающих реагентов с подобным содержанием имеет значения годового расхода в пределах 3% от обще взятых потребностей в компонентах (материалах, реагентах) буровых растворов.

Также имеется общеизвестный мировой и отечественный опыт применения нефти в качестве смазывающего реагента. Здесь стоит отметить, что показатель расхода нефти в качестве смазывающей добавки в буровой раствор имеет численное значение в процентах около 10, от чего следует достаточный экологический фактор загрязнения окружающей среды отходами бурения скважин и в целом увеличения стоимости самого процесса бурения.

Повышения смазывающей способности бурового раствора необходимо для снижения сил трения и сопротивления. Несмотря распространённость вышеупомянутых смазывающих реагентов, при их использовании наблюдаются технологические осложнения. К технологическим осложнениям можно отнести затяжки, посадки, прихвата бурильного инструмента. Это обуславливает расход больших средств и времени на устранение вышеперечисленных осложнений.

Таким образом нужно отметить, что традиционно используемые добавки в буровой раствор в качестве смазывающих добавок недостаточно эффективны и рентабельны в отечественной практике, следовательно имеют место совершенствованию.

С целью увеличения экономической и технологической эффективности буровых работ, особенно при бурении скважин с глубиной не менее чем 3 км,

автор поставил начало исследованию по определению потенциала эффективного применения в качестве смазывающей добавки фосфатидных концентратов растительных масел, производимых в Республике Узбекистан. и в настоящей работе представляются некоторые результаты настоящего теоретическо-аналитического исследования.

Основным объектом исследования в настоящей работе являются семейство фосфолипидов растительных масел, которые в основном состоят из лецитина (36-38%) и кефалина (61-62%). Кроме того, в составе фосфатидов имеется небольшое количество (1,5-2%) инозитолфосфатидов.

Стоит отметить, что лецитин является эфиром глицерина и представляет собой два этифицированных жирными кислотами гидроксила, и третьей фосфатидную кислоту. При этом нужно упомянуть, что в ней присутствует этифицированная холином одна валентность фосфорной кислоты.

Известно, что лецитин считается природным поверхностно-активным веществом (ПАВ) и поэтому имеет хорошую эмульгирующую способность.

К гидратируемым фосфолипидам относятся: фосфатидилхолины и их лизопроизводные, фосфатидилэтанолламины, фосфатидилинозитолы, фосфатидные и полифосфатидные кислоты, а к негидратируемым-фосфорсодержащие вещества нелипидного характера, кислые формы фосфатидов (фосфатидные и полифосфатидные кислоты), липопроизводные соединения (липофосфатидные кислоты, липофосфатидилсерины, лизофосфатидилэтанолламины), гликолипиды сложного строения, соли фосфатидов кислых форм с металлами, соединения полифосфатидных и фосфатидных кислот со стеринами и алифатическими спиртами [1].

Основные виды фосфолипидов можно располагать в виде далее изложенного убывающего ряда по степени гидратируемости: лецитины – кефалины – фосфатидилсерины – фосфатидилинозитолы [1].

Жирно-кислотный состав негидратируемых фосфатидов отличается от такого состава гидратируемых фракций большим содержанием насыщенных жирных кислот [1].

Фосфатиды, негидратируемой группы можно охарактеризовать с значительно большим в них наличием золы. Данный факт подтверждает присутствия в них соединений, которые обладают кислыми свойствами и способностью активного вступления во взаимодействие с металлами. Общезвестно, что доля содержания металлов щелочной группы в гидратируемых и негидратируемых фосфолипидах, в процентах имеет значение 0,47-0,54%, и значительная доля из этих металлов приходится на магний и кальций [1].

В природе выявлены негидратируемые и гидролизуемые (щелочами и кислотами) госсифосфолипиды.

Ранее, в работах [2, 3] были предприняты попытки удаления госсипола и его производных из хлопкового масла и его мицеллы. Однако эти способы и технологии из-за низкой эффективности не полностью были реализованы на масло-жировых предприятиях страны.

Известно, что в сыром прессовом хлопковом масле содержание фосфолипидов колеблется в пределах - 1,48-2,80 %.

Также в других научных работах в настоящем направлении, изложены методы гидратации прессового и экстракционного хлопковых масел, полученных периодическим и непрерывным способами. Для осуществления последнего предложен специальный гидрататор-дозатор типа эжектора, который обеспечивает высокую степень диспергирования воды в хлопковом масле с одновременным её дозированием. После длительной экспозиции гидратированное масло направляется в непрерывно действующий отстойник или в непрерывно действующую горизонтальную центрифугу типа НОГШ. При оптимальных режимах гидратации хлопкового масла его кислотность снижается на величину до 0,3%, а цветность – на 10 красных единиц.

К сожалению, данный способ гидратации хлопковых масел из-за значительных материально-энергетических затрат и потерь до сегодняшнего дня не нашёл своего практического применения.

Позднее известный учёный Ржехин В.П. разработал непрерывный способ гидратации растительных масел малыми количествами воды с

получением фосфатидов повышенного качества путём их совмещённого обезжиривания и обезвоживания ацетоном, а также получением их в порошкообразной форме. Однако практическая реализация данного способа была осуществлена при переработке подсолнечного и соевого масел.

В результате анализа опубликованных ранее работ выявлено, что апробированные методы гидратации, которые представлены в публику в виде разных технологических схем и режимов, обеспечивают не полное извлечения из масла всего комплекса фосфорсодержащих групп веществ, т.к. степень выведения фосфатидов определяется не только ими, но и состоянием их гидрофильности, т.е. наличием в масле их гидратируемых и негидратируемых форм.

В работе [4] защищён способ паровой гидратации подсолнечного масла с использованием новой конструкции парового эжектора-гидрататора. При использовании данной технологии для гидратации хлопковых масел из-за высокой температуры будут образовываться новые виды производных госсипола и хлорофилла, что нежелательно для получения масел пищевого назначения.

Также, имеются способы получения фосфатидсодержащего саломаса и гидрированных фосфолипидов, очистки мицелл растительных масел от углеводов и ионов металлов цитратным реагентом и гидратации фосфолипидов из прессовых и экстракционных масел, например, подсолнечника.

За последнее время ряд работ [5, 6] посвящаются использованию фосфолипидов в различных пищевых и других товаров, где необходимо повысить биологическую ценность и эмульгирующие свойства.

Опубликованы статьи [7], посвящённые исследованию влияния химических реагентов на устойчивость соединений фосфолипидов с неомыляемыми липидами и механизма их гидратации, а также способа получения фосфолипидов повышенной биологической активности.

Следует отметить, что фосфолипиды в зависимости от исходного сырья могут быть пищевыми или техническими, которые используются при получении различных красок, эмульгирующих веществ, клеев и т.п.

В Узбекистане основным видом перерабатываемых масличных культур являются хлопковые семена, которые содержат ядовитый т.е. токсичный госсипол и его производные. Поэтому, при гидратации сырых хлопковых масел данное вещество без особых затруднений переходит в состав получаемых фосфолипидов, что даёт возможность использовать их только для технических целей. По известной технологии гидратации хлопковых масел в состав получаемых фосфолипидов переходят дополнительно до 50% триацилглицеридов т.е. нейтральных жиров способных смазывать различные поверхности движущихся механизмов и систем. Учитывая это нами были изучена возможность применения технических фосфолипидов вместе с триацилглицеридами в составе эмульсионных глинистых буровых растворов, что на наш взгляд позволяет расширить области их применения.

Таким образом, применение местных сырьевых ресурсов при получении эмульгированных буровых растворов позволяет снизить себестоимость получаемых реагентов и повысить качество буровых работ.

Используемая литература:

1. Д.С. Салиханова и др. Технологии получения фосфолипидов из растительных масел и их применение. Монография. – Т.: Tafakkur, 2020-182 с.
2. Шведова И.В. Разработка эффективной технологии выведения фосфорсодержащих веществ из мисцелл хлопковых масел. Автореферат. канд. техн. наук. Краснодар, КПИ, 1983, 24 с.
3. Ву Тхи Дао. Осветление гидратированных хлопковых мисцелл методом сорбции. Автореферат. канд. техн. наук. Краснодар, КПИ, 1985, 27 с.
4. Лисицын А.Н. Развитие теоретических основ процесса окисления растительных масел и разработка рекомендаций по повышению их

стабильности к окислению. Автореферат. док. техн. наук. Краснодар, 2006, 54 с.

5. Рудакова О.Б., Полянский К.К., Глаголева Л.Э. Растительные фосфолипиды в комбинированных продуктах питания./ *Масла и жиры* – 2003, № 6, с. 7-9.

6. Петров О.В. Сравнение поверхностно-активных свойств фосфолипидов полученных из подсолнечного масла по различным технологиям. *Пищевая и перерабатывающая промышленность*, 2004, № 2, с.7-

7. Черняк М.И. Влияние химических реагентов на устойчивость соединений фосфолипидов с неомыляемыми липидами. *Пищевая и перерабатывающая промышленность*, 2000, № 2, с. 7-13.